

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 5, November 2025, P. 134-148

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.18109434)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18109434>

Inovasi Produk Halal dan Tantangan Pengelolaan Bisnis Berbasis UMKM: Studi Kasus Rumah Tempe Indonesia

Halal Product Innovation and Management Challenges in UMKM-Based Businesses: A Case Study of Rumah Tempe Indonesia

Sugiharto¹, Nafisah Trihafsari Abidah², Najwa Rozita Mukhlis³, Shopiana Hexa Permata Islami⁴, Hanggum Robi Dofaresi⁵, Muhammad Vikry Alhamdi⁶

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: [1sugiamsiyah@gmail.com](mailto:sugiamsiyah@gmail.com) [2nafisahtrihafsari@gmail.com](mailto:nafisahtrihafsari@gmail.com) [3najwarozitamukhlis@gmail.com](mailto:najwarozitamukhlis@gmail.com) [4shopiana699@gmail.com](mailto:shopiana699@gmail.com) [5hanggum699@gmail.com](mailto:hanggum699@gmail.com) [6vikryalhamdi17@gmail.com](mailto:vikryalhamdi17@gmail.com)

Abstract

The era of the Industrial Revolution 4.0 encourages significant changes in the management and development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), especially in the aspects of digitalization, product innovation, and the fulfillment of quality and halal product standards. This research aims to analyze the implementation of halal certification, product innovation, and the challenges of MSME-based business management through a case study of Rumah Tempe Indonesia (RTI) in Bogor. The method used is a descriptive qualitative approach by examining production practices, financial management, digital marketing, product diversification, and the application of halal, food safety, and sanitation standards. The results of the study show that halal certification, supported by SNI, HACCP, and BPOM standards, plays a crucial role in increasing consumer trust, product competitiveness, and market expansion opportunities, both domestically and internationally. However, RTI still faces various challenges, including fluctuations in raw material prices, optimization of digital marketing, accuracy in calculating the cost of goods sold, consistency in applying quality standards, and production waste management. Proposed solution strategies include improving digital literacy, implementing non-cash payment systems, using accounting software, strengthening financial management, innovating halal product design and packaging, and optimizing environmental management. This research is expected to serve as a reference for MSMEs in developing sustainable, competitive businesses in accordance with halal principles in the digital era.

Keywords: MSMEs, halal certification, product innovation, digitalization, Rumah Tempe Indonesia.

Abstrak

Era Revolusi Industri 4.0 mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam aspek digitalisasi, inovasi produk, dan pemenuhan standar mutu serta kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal, inovasi produk, serta tantangan pengelolaan bisnis berbasis UMKM melalui studi kasus Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Bogor. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji praktik produksi, manajemen keuangan, pemasaran digital, diversifikasi produk, serta penerapan standar halal, keamanan pangan, dan sanitasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi halal, didukung oleh standar SNI, HACCP, dan BPOM, berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing produk, dan peluang ekspansi pasar, baik domestik maupun internasional. Namun demikian, RTI masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain fluktuasi harga bahan baku, optimalisasi pemasaran digital, akurasi perhitungan harga pokok produksi, konsistensi penerapan standar mutu, serta pengelolaan limbah produksi. Strategi solusi yang diusulkan meliputi peningkatan literasi digital, penerapan sistem pembayaran non-tunai, penggunaan perangkat lunak akuntansi, penguatan manajemen keuangan, inovasi desain dan kemasan produk halal, serta optimalisasi pengelolaan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi UMKM dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan, berdaya saing, dan sesuai dengan prinsip halal di era digital.

Kata kunci: UMKM, sertifikasi halal, inovasi produk, digitalisasi, Rumah Tempe Indonesia.

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 01 January 2026

PENDAHULUAN

Masa Revolusi Industri 4.0 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan, termasuk bidang bisnis. Kemajuan teknologi digital yang cepat membuat cara pemasaran berubah drastis. Dulu,

pemasaran lebih mengandalkan metode tradisional, tapi kini pemasaran digital jadi bagian utama dalam mempromosikan barang dan layanan. Semakin maju teknologinya, semakin tinggi juga harapan konsumen. Saat ini, konsumen lebih aktif, bisa mendapatkan informasi dengan mudah, dan lebih menginginkan pengalaman belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus terus berinovasi dan memperbarui diri agar bisa ikut berkembang bersama perkembangan teknologi (Renowati Hardjosubroto dkk., 2020).

Indonesia sudah berkembang cukup baik dalam pemasaran produk di zaman digital. Pada tahun 2023, peringkat daya saing digital Indonesia naik ke posisi ke-45 di dunia menurut World Digital Competitiveness Ranking (WDCR). Ini merupakan peningkatan sebanyak enam tingkat dibandingkan tahun lalu. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki peringkat yang cukup baik di wilayah Asia Tenggara dalam hal penggunaan pemasaran digital dan e-commerce. Namun, secara global, Indonesia masih dalam tahap pertumbuhan dan punya banyak peluang untuk terus berkembang. Peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar, tetapi masih perlu berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan infrastruktur dan pendidikan digital agar bisa bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Eropa (Ismah, Suhendri Suhendri, dan Wiwik Kusdaryani, 2020).

Pemasaran digital membantu berbagai sektor di Indonesia tumbuh lebih cepat, terutama bagi industri kecil dan menengah (IKM). Teknologi digital memungkinkan IKM mengakses pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar seperti dalam pemasaran tradisional. Contohnya, e-commerce juga semakin memperkaya perekonomian dan meningkatkan akses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil (Rusdi Hidayat Nugroho dan Sonja Andarini, 2020).

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga konsumen cenderung memilih produk yang memiliki sertifikasi kehalalan. Bagi pengusaha UMKM, mendapatkan sertifikasi halal membuat produk mereka lebih dipercaya oleh konsumen muslim, yang merupakan pasar utama di Indonesia. Dengan sertifikasi tersebut, kepercayaan dan kesetiaan konsumen terhadap produk UMKM bisa meningkat (Syafri S, 2017). Sertifikasi halal membuka peluang bagi UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri, terutama di wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa produk aman dan sesuai dengan aturan agama. Di beberapa negara seperti Malaysia dan Timur Tengah, sertifikasi halal merupakan syarat wajib untuk masuk ke pasar. Dengan sertifikasi halal, UMKM memiliki keunggulan dalam persaingan bisnis. Label halal bisa menjadi nilai tambah yang membuat produk lebih menarik. Banyak konsumen lebih memilih produk yang bersertifikat halal, bahkan jika produk lain memiliki harga atau kualitas yang sama (Tri Mulyaningsih dkk., 2021).

Sertifikasi halal merupakan langkah strategis yang diambil untuk memperoleh tanda bahwa sebuah produk memenuhi syarat halal setelah melewati serangkaian pemeriksaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen, metode produksi, dan sistem jaminan halal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan jaminan kehalalan produk sehingga hak-hak konsumen terpenuhi. Demi menjaga standar halal, setiap pihak pemasok atau produsen wajib mematuhi peraturan kualitas halal yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal.

Sertifikasi halal bukan hanya untuk memastikan produk itu halal, tetapi juga bisa membantu bisnis tumbuh. Contohnya, produk yang sudah punya sertifikat halal seringkali jadi syarat untuk memperluas pasar. Hal ini terjadi karena sertifikasi tersebut memberi jaminan dari pemerintah kepada pembeli.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian lokal dan membantu menjaga

stabilitas ekonomi. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang kehalalan produk, para pelaku UMKM perlu memiliki sertifikasi halal. Dalam konteks ini, analisis yang mendalam tentang penerapan sertifikasi halal di UMKM akan memberi pemahaman yang lengkap mengenai manfaat, faktor-faktor, dan dampak ekonomi dari proses sertifikasi tersebut.

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah aturan yang menjamin suatu produk dianggap halal. Hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi ini didasarkan pada fatwa halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia..

Jaminan produk halal dari MUI memberikan perlindungan hukum dan kepastian kepada masyarakat bahwa produk yang berlabel halal telah sesuai dengan ajaran Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya biaya, kurangnya pemahaman mengenai proses sertifikasi, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis menyeluruh terkait penerapan sertifikasi halal di UMKM.

Di salah satu desa di Kabupaten Bogor, khususnya di daerah Cilendek, terdapat banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masyarakat di sana banyak yang menjalankan berbagai usaha sebagai sumber penghasilan mereka. Yang memang sebagian warga nya juga

Terbilang cukup maju dan dari beberapa warga tersebut sudah melakukan pemasaran hingga ke luar kotak bukan hanya di dalam kota saja. Namun, dalam proses penelusuran kami terlihat kebanyakan di antara mereka tidak atau belum memiliki sertifikasi halal karena memang salah satu dari mereka kurang memahami urgensi dari sertifikasi halal tersebut yang mana hal itu dapat berdampak dan manfaatnya pun berkurang untuk usaha yang mereka jalani.

Melalui penelitian ini, kami ingin berkontribusi dalam memahami bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi para UMKM, khususnya UMKM yang kami pelajari yaitu rumah tempe. kami mengamati hal ini dari sudut pandang ekonomi dan kualitas produk mereka. harapan kami adalah bisa memberikan strategi dan rekomendasi yang membantu UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halal, memperluas akses pasar yang saat ini masih terbatas, terutama di wilayah yang dianggap kurang strategis, serta meningkatkan daya saing agar UMKM bisa bersaing di pasar internasional.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengambil studi kasus Rumah Tempe Indonesia (RTI) yang berlokasi di Bogor. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif implementasi sertifikasi halal, inovasi produk, serta tantangan dalam pengelolaan bisnis berbasis UMKM di RTI. Pengkajian fokus pada berbagai aspek operasional dan manajerial RTI, mencakup praktik produksi, manajemen keuangan, pemasaran digital, diversifikasi produk, serta kepatuhan terhadap standar mutu seperti halal, keamanan pangan, dan sanitasi (SNI, HACCP, dan BPOM). Subjek penelitian adalah RTI, dengan informan yang merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses-proses tersebut.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap praktik-praktik bisnis RTI, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi manfaat sertifikasi halal (peningkatan kepercayaan konsumen, daya saing, dan ekspansi pasar) dan merumuskan tantangan utama RTI (fluktuasi harga bahan baku, optimalisasi pemasaran digital, akurasi perhitungan Harga Pokok Produksi, konsistensi standar mutu, dan pengelolaan limbah). Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk mengusulkan strategi solusi, termasuk peningkatan literasi digital, penggunaan perangkat lunak akuntansi, penguatan manajemen keuangan, dan inovasi desain produk/kemasan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi UMKM lain dalam mengembangkan usaha yang berkelanjutan dan kompetitif di era digital, sesuai dengan prinsip halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diversifikasi Produk

Diversifikasi produk adalah langkah yang dilakukan perusahaan untuk menambahkan produk atau layanan baru ke dalam bisnis yang sudah ada. Perusahaan bisa membuat produk yang berbeda dari sebelumnya atau memasuki pasar yang belum mereka kuasai. Strategi ini membantu perusahaan memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada satu produk saja. Diversifikasi biasanya dipertimbangkan ketika pertumbuhan bisnis mulai melambat.

Dengan melakukan diversifikasi, perusahaan bisa menemukan kesempatan di pasar yang belum banyak dikuasai. Strategi ini juga membantu mengurangi risiko karena menciptakan sumber pendapatan tambahan. Keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada pemahaman yang tepat terhadap kondisi pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan riset pasar agar mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan.

Produk baru yang dikembangkan harus sesuai dengan kemampuan dan nilai perusahaan. Diversifikasi produk penting untuk menjaga stabilitas pendapatan perusahaan. Jika penjualan hanya bergantung pada satu produk, perusahaan akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi pasar. Dengan beragam produk, perusahaan bisa lebih tangguh menghadapi perubahan pasar. Strategi diversifikasi juga membuka peluang untuk menjangkau konsumen baru dengan kebutuhan yang berbeda. Setiap segmen pasar memiliki karakteristik dan preferensi yang berbeda. Dengan berbagai produk, perusahaan bisa memenuhi kebutuhan berbagai pelanggan secara bersamaan..

Persaingan pasar yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi. Diversifikasi memaksa perusahaan menghasilkan ide dan solusi baru secara berkelanjutan, sehingga membantu menjaga relevansi dan daya saing perusahaan. Selain itu, diversifikasi produk memungkinkan perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif. Infrastruktur serta jaringan distribusi yang sudah ada dapat digunakan kembali untuk produk baru, sehingga memberikan efisiensi dari sisi biaya dan operasional.

1. Diversifikasi Produk Horizontal

Strategi ini berpusat pada pembuatan produk baru yang masih berkaitan dengan produk yang sudah ada. Perusahaan memanfaatkan kemampuan dan teknologi yang dimilikinya untuk menghasilkan variasi produk dalam kategori yang sama. Tujuan pasar dari strategi ini adalah konsumen yang memiliki karakteristik serupa. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan sumber daya yang sudah dimiliki secara optimal. Biaya pengembangan serta risiko gagal cenderung lebih kecil karena perusahaan sudah mengenal pasar. Selain itu, keahlian tim pemasaran dan penjualan bisa langsung digunakan untuk produk baru.

2. Diversifikasi Vertikal

Diversifikasi vertikal adalah cara perusahaan memperluas operasinya ke tahapan produksi yang berbeda dalam proses industri. Perusahaan bisa mengambil alih proses dari pemasok atau membuat sistem distribusi sendiri. Metode ini memungkinkan perusahaan mengontrol kualitas secara lebih baik dan teratur. Dengan melakukan diversifikasi vertikal, biaya produksi bisa diatur lebih efisien. Ketergantungan pada pihak luar juga bisa dikurangi secara perlahan, sehingga keuntungan perusahaan bisa meningkat.

3. Diversifikasi Konsentris

Diversifikasi konsentris adalah cara membuat produk baru yang masih berkaitan teknis atau dalam pemasaran dengan produk yang sudah ada sebelumnya. Pasar yang dituju bisa berbeda, tetapi tetap memiliki kesamaan dalam cara membuat produk atau mendistribusikannya. Strategi ini membantu menjaga efisiensi operasional tetap baik. Perusahaan bisa menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki sebelumnya. Pengeluaran tambah untuk membuat produk baru bisa lebih sedikit, dan tim bisa belajar lebih cepat karena menggunakan teknologi yang sama.

4. Diversifikasi Konglomerat

Diversifikasi konglomerat merupakan strategi pengembangan produk yang benar-benar berbeda dari bisnis utama perusahaan. Strategi ini membutuhkan investasi yang besar untuk membangun kemampuan dan sumber daya baru. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan tim khusus untuk mengelola lini bisnis tersebut. Meskipun berisiko tinggi, potensi pertumbuhan yang ditawarkan sangat besar karena membuka pasar yang sepenuhnya baru. Risiko dapat ditekan melalui riset pasar yang mendalam serta kolaborasi strategis dengan perusahaan yang telah berpengalaman.

5. Diversifikasi Internasional

Diversifikasi internasional berfokus pada ekspansi pasar ke tingkat global, baik dengan produk lama maupun produk baru. Strategi ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap budaya, kebiasaan, dan preferensi konsumen lokal. Perusahaan perlu membangun jaringan distribusi yang kuat di setiap negara tujuan. Produk sering kali harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal serta mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Selain itu, keberadaan tim lokal yang kompeten sangat diperlukan agar operasional dapat berjalan dengan lancar.

Indikator Utama Dalam Inovasi Produk Halal

1. Security packaging

Security packaging adalah penggunaan teknologi atau metode khusus dalam membuat kemasan produk agar bisa mencegah adanya produk palsu, pencurian, atau perubahan yang bisa merugikan pihak tertentu. Tujuan utamanya adalah melindungi konsumen dari produk palsu atau berbahaya, serta menjaga keuntungan dan reputasi produsen akibat adanya pemalsuan. Teknologi seperti hologram, RFID, dan tinta pintar digunakan untuk membantu mengenali produk secara visual yang sulit dipalsukan, memastikan produk tersebut asli, serta memberikan perlindungan baik bagi konsumen maupun produsen.

Untuk mencapai tingkat keamanan yang terbaik, industri security packaging menggunakan berbagai teknologi canggih. Salah satu teknologi utama yang digunakan adalah hologram atau stiker keamanan yang sulit ditiru. Hologram memberikan identifikasi visual yang unik dan sulit dibuat tiruan, sehingga menambah perlindungan dari pemalsuan produk. Selain itu, teknologi RFID digunakan untuk memantau dan melacak produk sepanjang proses distribusinya. Teknologi ini memungkinkan produsen mengawasi keberadaan produk secara real-time, sehingga memastikan produk tetap asli dan dalam kondisi yang baik. Penggunaan tinta pintar juga menjadi salah satu pilihan dalam security packaging. Tinta ini bisa berubah warna atau memberikan tanda jika produk sudah dibuka atau terpapar kondisi tertentu, seperti suhu tinggi.

Dengan menggunakan teknologi tersebut, konsumen bisa memeriksa apakah produk yang dibeli adalah produk asli sebelum digunakan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dipilih. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi-teknologi ini dalam security packaging tidak hanya untuk mencegah pemalsuan, tetapi juga menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan pengawasan, keamanan, dan kualitas produk di pasar global maupun pasar internasional..

2. Transparansi rantai pasokan

Memudahkan bisnis dan konsumen untuk memahami cara barang dihasilkan dan dikirim ke pasar. Transparansi dalam rantai pasokan berarti mengetahui lokasi produksi, cara pembuatan produk, metode kerja tenaga kerja, perjalanan barang dari tempat asal hingga sampai ke tangan konsumen, serta dampak lingkungan yang terjadi sepanjang proses tersebut.

Di tengah ekonomi global yang semakin rumit, menjadi sulit untuk melacak semua tahapan yang terlibat dalam proses pembuatan barang hingga sampai ke tangan konsumen. Tujuan dari transparansi rantai pasokan adalah memberikan akses lebih luas terhadap informasi setiap bagian dari proses tersebut, baik bagi perusahaan yang memproduksi barang maupun konsumen yang membelinya.

Konsep visibilitas dalam rantai pasokan, di mana perusahaan dapat melihat seluruh aktivitas di dalam rantai, digunakan terutama untuk meningkatkan kemampuan internal dalam mengelola informasi

rantai pasokan. Namun, transparansi tidak hanya berarti informasi hanya bisa diakses oleh perusahaan sendiri. Transparansi rantai pasokan juga melibatkan memberikan akses informasi kepada pihak eksternal seperti pelanggan, investor, dan regulator..

3. Desain grafis

Desain grafis mempunyai peran yang sangat penting dalam bisnis. Hal ini disebabkan desain grafis berkaitan erat dengan cara orang melihat, menilai, dan berkomunikasi. Selain itu, desain grafis juga mempermudah proses penyampaian informasi. Dengan memanfaatkan desain grafis, pemilik bisnis dapat menyampaikan informasi mengenai fitur, manfaat, serta keunggulan produk atau jasa secara visual kepada calon pelanggan.

Banyak orang lebih suka desain grafis daripada teks karena gambar lebih mudah ditangkap oleh pikiran. Menurut penelitian, informasi dalam bentuk visual bisa diingat hingga 60.000 kali lebih cepat dibandingkan teks. Selain itu, desain grafis juga sangat penting dalam berbagai kegiatan pemasaran, seperti berikut.

1. Meningkatkan Daya Tarik Produk

Desain grafis dianggap menarik jika mampu membuat produk lebih menarik. Dengan pengaturan warna, susunan tata letak, dan jenis huruf yang tepat, produk bisa menarik perhatian pembeli. Hal ini tentu berdampak positif pada penjualan produk bisnis.

2. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Selain membuat produk terlihat lebih menarik, desain grafis juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Misalnya, ketika konsumen melihat informasi yang jelas tertera di kemasan, mereka merasa lebih percaya dan aman. Hal ini sangat penting karena kepercayaan konsumen adalah aset berharga dalam membangun bisnis. Jika konsumen percaya pada merek Anda, mereka akan kembali dan membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan.

3. Menciptakan Branding

Desain grafis sering digunakan untuk membuat logo, slogan, dan berbagai elemen visual lainnya yang menjadi ciri khas dari suatu merek. Komponen-komponen tersebut membentuk identitas merek dan membantu membedakan merek Anda dari merek-merek lainnya. Jika ingin bisnis berkembang, branding merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, desain grafis berperan penting dalam membantu menciptakan branding yang kuat dan berhasil.

4. Mampu Berkomunikasi Secara Efektif

Desain grafis dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif. Melalui desain grafis, banyak kata dalam promosi produk dapat digantikan oleh visual. Dengan hanya melihat poster atau desain grafis, calon konsumen dapat langsung memahami pesan yang ingin disampaikan. Bahkan, sebagian besar orang lebih tertarik melihat gambar atau infografis dibandingkan membaca teks panjang, terutama di era digital saat ini.

5. Menjadi Pilihan Utama Konsumen

Dalam proses pembelian, konsumen sering kali menyebut nama merek dibandingkan jenis produknya. Sebagai contoh, ketika membeli air mineral, masyarakat Indonesia lebih sering menyebut merek Aqua daripada air mineral. Begitu pula dengan produk deterjen yang kerap disebut Rinso. Hal ini menunjukkan keberhasilan brand awareness dan kekuatan merek dalam mendominasi pikiran konsumen. Konsep ini dikenal sebagai *top of mind awareness*, yaitu merek yang pertama kali muncul di benak konsumen ketika memikirkan suatu kategori produk. Berbeda dengan promosi berbasis diskon, *top of mind awareness* tidak memerlukan potongan harga karena secara psikologis konsumen akan langsung memilih merek tersebut di antara banyak pilihan.

6. Kreatifitas Dalam Persaingan

Dalam dunia bisnis, persaingan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Produk yang sama dapat dijual oleh berbagai penjual dengan merek dan variasi yang berbeda, sehingga menciptakan persaingan yang ketat. Untuk memenangkan persaingan tersebut, perusahaan perlu menciptakan

sesuatu yang mampu menarik perhatian konsumen. Salah satu cara yang efektif untuk menarik perhatian konsumen adalah melalui desain grafis yang kreatif dan menarik.

7. Meningkatkan Penjualan

Tujuan utama dari bagian pemasaran, termasuk desain grafis, adalah meningkatkan penjualan produk. Jika produk terlihat menarik di mata pembeli, maka kemungkinan besar pembeli akan tertarik untuk membeli. Dengan demikian, perusahaan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih baik.

Desain grafis dapat menggantikan kalimat pemasaran yang panjang dan rumit. Dengan hanya melihat poster atau desain grafis lainnya, calon pembeli dapat langsung memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penjual. Selain itu, sebagian besar orang lebih suka melihat gambar dan infografis dibandingkan membaca teks yang terlalu panjang, terutama di era digital seperti sekarang ini.

Tantangan Pengelolaan Bisnis Rumah Tempe Indonesia

Rumah Tempe Indonesia (RTI) merupakan contoh transformatif UMKM yang berhasil mengadopsi prinsip industri modern, dibuktikan dengan perolehan sertifikasi bergengsi seperti SNI, Halal MUI, dan HACCP. Meskipun demikian, pengelolaan bisnis tempe pada skala produksi dan inovasi yang dijalankan RTI tetap dihadapkan pada tujuh tantangan kompleks yang mencakup aspek finansial, operasional, dan keberlanjutan.

Modal Dan Pembiayaan

Secara fundamental, tantangan modal dan pembiayaan telah diatasi dengan baik, di mana analisis kelayakan finansial secara tegas menyimpulkan bahwa usaha RTI dikategorikan layak. Kelayakan ini didukung oleh indikator investasi yang kuat; Net Present Value (NPV) yang positif mencapai Rp469.585.261 dan Internal Rate of Return (IRR) sebesar 12%. Selain itu, struktur modal ditopang oleh laporan arus kas bersih yang stabil dan menunjukkan nilai positif setiap tahun (Yusuf et al., 2025). Meskipun kinerja finansial terlihat sehat, tantangan yang berkelanjutan bagi manajemen RTI adalah bagaimana mengelola modal kerja di tengah fluktuasi harga kedelai sebagai bahan baku utama, serta menjaga keseimbangan antara alokasi dana untuk inovasi teknologi, ekspansi kapasitas produksi, dan operasional sehari-hari. Pengelolaan modal yang strategis harus terus diterapkan untuk menjamin likuiditas yang cukup dan menghindari potensi risiko yang umum dialami UMKM terkait manajemen cash flow.

Pemasaran Digitalisasi

Sebagai pusat inovasi dan produsen tempe bersertifikasi yang menghasilkan produk turunan seperti Tempe Cubes, Keripik Tempe, dan Sereal Tempe, RTI menghadapi tantangan pemasaran untuk menyelaraskan kualitas produknya yang tinggi dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Tantangan spesifik yang perlu diatasi adalah optimalisasi digitalisasi pemasaran. Meskipun RTI dikenal sebagai entitas modern, pengembangan strategi digital yang lebih terarah dan intensif sangat diperlukan. Pemasaran harus melampaui metode tradisional dan memanfaatkan platform digital untuk menargetkan segmen konsumen yang sadar akan kesehatan dan kualitas, baik di pasar domestik maupun internasional. Keberhasilan dalam digitalisasi tidak hanya berarti memperluas pengenalan produk, tetapi juga mengintegrasikan sistem penjualan daring untuk produk bernilai tambah tinggi, yang akan sangat mendukung upaya RTI sebagai pelopor ekspor tempe.

Standardisasi Dan Kualitas

RTI telah unggul dalam standardisasi dengan menjadi penerima SNI Tempe pertama di Indonesia, serta memegang sertifikasi HACCP Certified. Tantangan yang kini dihadapi adalah mempertahankan konsistensi implementasi standar kualitas ini di seluruh rantai produksi. Kualitas produk yang higienis dipertahankan melalui penerapan sistem pengawasan mutu secara menyeluruh pada titik-titik kritis (Critical Control Points/CCP), seperti pada pemilihan bahan baku, tahapan perebusan, dan yang paling krusial, kontrol suhu pada saat fermentasi. Penyimpangan kecil pada CCP

ini dapat mengancam kualitas dan keamanan produk, sehingga memastikan setiap karyawan patuh pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memelihara infrastruktur mutu secara berkelanjutan merupakan tantangan operasional yang memerlukan pengawasan ketat dan rutin (Novari & Ma'ruf, 2025).

Tabel 1 Ringkasan Sertifikasi Utama Rumah Tempe Indonesia (RTI)

Sertifikasi	Acuan Standar	Produk yang Dicakup	Makna Strategis
SNI	SNI 3144:2015	Tempekita (GMO & Non-GMO)	Standardisasi mutu produk di tingkat nasional, meningkatkan kepercayaan konsumen.
Halal MUI	Standar LPH/BPJPH	Tempe Bacem, Tempe Kuning, dll.	Jaminan kehalalan produk, krusial untuk pasar Muslim.
HACCP Certified	ISO 22000 / Codex Alimentarius	Semua Produk	Jaminan keamanan pangan melalui analisis bahaya dan titik kontrol kritis.
Badan POM	Standar Izin Edar	Tempe Bacem, Nugget Tempe, dll.	Legalitas dan pengawasan keamanan produk pangan olahan.

Manajemen Keuangan

Tantangan yang paling signifikan dalam aspek manajerial adalah masalah akurasi dalam perhitungan biaya, yang berpotensi mengancam margin keuntungan dan keberlangsungan operasional. Sebuah kajian spesifik mengungkapkan bahwa perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) untuk produk olahan tertentu, seperti tempe bacem, ditemukan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi biaya yang berlaku (Fardilah & Jasmadeti, 2024). Permasalahan ini bukan sekadar ketidaksesuaian administrasi, melainkan sebuah isu mendasar yang mempengaruhi seluruh rantai nilai.

Kesalahan metodologi perhitungan HPP ini menimbulkan risiko besar, yaitu penetapan harga jual yang keliru. Dalam konteks UMKM yang memiliki margin tipis, penetapan harga jual yang tidak didasarkan pada perhitungan biaya yang komprehensif dapat menjadi fatal. Jika harga jual ditetapkan terlalu rendah karena estimasi biaya yang kurang akurat atau tidak memasukkan semua elemen biaya tidak langsung (seperti biaya tenaga kerja, depresiasi peralatan, dan biaya overhead pabrik), RTI berisiko mengalami kerugian karena pendapatan dari penjualan tidak mampu menutupi seluruh biaya produksi dan operasional yang sesungguhnya telah dikeluarkan (Fardilah & Jasmadeti, 2024).

Selain itu, ketidakakuratan HPP juga mempersulit manajemen dalam melakukan analisis varian biaya dan identifikasi area pemborosan. Tanpa data biaya yang tepat, keputusan strategis mengenai efisiensi proses produksi, pembelian bahan baku secara optimal, atau penentuan bauran produk (*product mix*) mana yang paling menguntungkan akan menjadi subjektif dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, tantangan krusialnya adalah mengimplementasikan sistem akuntansi biaya yang baku, transparan, dan sesuai standar untuk semua lini produk. Implementasi ini membutuhkan komitmen manajemen untuk melakukan pendampingan dan pelatihan kepada staf keuangan agar dapat mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan semua biaya produksi secara akurat.

Tabel 2 Harga Pokok Produksi Sumber: (Fardilah & Jasmadeti, 2024).

Rumah Tempe Indonesia Harga Pokok Produksi Tempe Bacem Menurut metode <i>full costing</i> Per hari tahun 2023		
Biaya Bahan Baku		
Tempe Segar	303.750	
Bumbu-Bumbu	3.000	
Total Biaya Bahan Baku		306.750
Biaya Tenaga Kerja Langsung		
Bagian Produksi	15.000	
Total Biaya Tenaga Kerja Langsung		15.000
Biaya Overhead Pabrik Tetap		
Biaya Penyusutan Gedung	50.000	
Biaya Penyusutan Freezer	2.083	
Biaya Penyusutan Dandang Perebusan	444	
Biaya Penyusutan Kompor	411	
Biaya Penyusutan Saringan	56	
Biaya Penyusutan Keranjang	28	
Biaya penyusutan Tabung Gas	183	
Biaya Penyusutan Stempel Tanggal	6	
Total Biaya Overhead Pabrik Tetap		53.211
Biaya Overhead Pabrik Variabel		
Biaya Listrik	16.667	
Biaya Sarung Tangan	5.600	
Biaya Haircap	2.400	
Biaya Masker	8.000	
Biaya Gas	16.000	
Biaya Plastik	15.000	
Biaya Stiker	15.000	
Biaya Selotip	5.000	
Total Biaya Overhead Pabrik Variabel		83.667
Harga Pokok Produksi		458.628
Jumlah Produksi		30
Harga Pokok Produksi Per Kemasan		15.288

Aspek-Aspek Syariah

RTI telah memenuhi tuntutan utama aspek syariah dengan mengamankan Sertifikasi Halal MUI. Namun, tantangan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada halal, tetapi juga pada prinsip *tayyib* (baik, higienis, dan aman), yang menjadi syarat mutlak bagi produk pangan. Pemenuhan prinsip *tayyib* ini memerlukan kedisiplinan luar biasa dalam penerapan sanitasi dan hygiene di seluruh fasilitas produksi. RTI menerapkan prosedur ketat yang mencakup sanitasi bangunan, kebersihan tenaga kerja (pekerja wajib menggunakan penutup kepala, masker, dan celemek), sterilisasi mesin dan peralatan (penggantian drum bekas oli dan rak kayu menjadi stainless steel), serta standar kebersihan lingkungan, yang semuanya merujuk pada pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dari BPOM (Melati & Nurhalimah, 2024; Novari & Ma'ruf, 2025). Mempertahankan kepatuhan terhadap standar *tayyib* ini, terutama di tengah peningkatan jumlah karyawan dan volume produksi, merupakan tantangan operasional yang tidak boleh diabaikan.

Proses Produksi

Tantangan dalam proses produksi adalah transisi penuh dari metode tradisional ke sistem modern yang terstandar dan efisien, serta pemeliharaan inovasi tersebut. RTI berhasil melakukan transisi ini dengan investasi pada peralatan yang didesain internal, yaitu penggantian drum bekas oli untuk perebusan dan rak kayu untuk fermentasi menjadi peralatan stainless steel. Peralatan stainless steel ini jauh lebih higienis, tahan lama, dan mudah dibersihkan, sehingga meminimalkan risiko kontaminasi. Seluruh tahapan proses produksi, mulai dari penanganan kedelai hingga fermentasi, diatur oleh SOP yang ketat dan mengacu pada pedoman CPPB-IRT BPOM, memastikan bahwa air yang digunakan juga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan (Melati & Nurhalimah, 2024). Tantangan operasional di sini adalah menjaga agar disiplin penerapan SOP, yang mencakup kontrol waktu perebusan, perendaman, dan inokulasi ragi, tidak pernah longgar meskipun terjadi tekanan produksi atau pergantian tenaga kerja.

Kendala Produksi (Pengelolaan Lingkungan)

Kendala produksi yang paling unik dan kompleks di RTI adalah masalah pengelolaan limbah cair tempe, yang merupakan produk sampingan signifikan dari proses perendaman dan perebusan. RTI menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap produksi ramah lingkungan dengan mengembangkan sistem untuk mengolah limbah cair ini menjadi biogas sebagai sumber energi alternatif, serta mengganti kayu bakar menjadi gas. Meskipun demikian, RTI menghadapi tantangan teknis yang spesifik, yaitu penurunan efisiensi produksi biogas dari air limbah tersebut (Melati & Nurhalimah, 2024). Isu ini menuntut RTI untuk melakukan penelitian, perbaikan, dan investasi yang lebih lanjut pada teknologi instalasi pengolahan limbah (IPAL) guna memastikan bahwa komitmen untuk mengurangi emisi karbon dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Solusi Dari Sebuah Tantangan Pengelolaan UMKM

1. Meningkatkan Literasi Digital dan Teknologi

a. Pembuatan QRIS DANA Bisnis

DANA Bisnis merupakan sistem pengaturan pembayaran yang praktis dan mudah untuk membantu kelancaran operasional bisnis. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM karena telah diakui sebagai standar nasional kode QR untuk alat pembayaran. Kode QR di Indonesia diperkenalkan oleh Bank Indonesia. Tujuan penerapan QRIS adalah untuk membantu UMKM terhindar dari peredaran uang palsu, mengurangi risiko penipuan keuangan, serta mendukung program pemerintah dalam pengembangan ekonomi digital (Yuliati & Handayani, 2021)

b. Penggunaan Accurate Online

Accurate Online adalah salah satu aplikasi akuntansi yang dibuat khusus untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengelola keuangan dengan lebih efisien dan efektif. Aplikasi ini memudahkan UMKM untuk melacak dan mengawasi kondisi keuangan secara langsung dan terus-menerus.

Pengguna dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi seperti alur dana, saldo rekening, dan laporan keuangan, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan cepat.

Selain itu, Accurate Online juga bisa dihubungkan dengan sistem kasir dan rekening bank, sehingga transaksi penjualan harian akan tercatat otomatis di dalam sistem akuntansi tanpa perlu dicatat secara manual.

c. Pembuatan Akun Dana Premium

Dana memberikan perlindungan tambahan terhadap transaksi yang dilakukan melalui akun premium. Fitur keamanan ini bisa meliputi verifikasi ganda, pemantauan transaksi, dan lapisan keamanan tambahan untuk melindungi dana UMKM dari kegiatan fraud atau pencurian. Pemilik warung bersedia untuk dibantu pembuatan akun Dana premium karena tidak ada potongan biaya yang masuk ke saldo Dana dan juga mudah bila pemilik warung ingin mencairkan saldonya yaitu bisa ke gerai Alfamart.

d. Pembuatan Desain Daftar Menu

Untuk pembuatan desain daftar menu, kami menggunakan aplikasi canva untuk mendesain daftar menu yang lebih menarik untuk para pembeli bisa melihat daftar menu yang ada. Menggunakan aplikasi canva yang gratis, kami bisa mendesain daftar menu menggunakan fitur yang tidak berbayar, untuk tidak memberatkan penjual UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengakui betapa pentingnya digitalisasi dalam menghadapi era yang penuh dengan perubahan drastis dan untuk memastikan kelangsungan bisnis mereka dalam menghadapi persaingan yang semakin intens. Meskipun terdapat berbagai strategi digitalisasi yang tersedia,

setiap UMKM perlu menyesuaikan strategi tersebut dengan kebutuhan dan situasi bisnis mereka masing-masing.

e. Program pengabdian masyarakat tentang digitalisasi

UMKM menunjukkan perkembangan yang cukup baik karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya transformasi digital dalam dunia usaha. UMKM dari berbagai ukuran dan sektor semakin menyadari bahwa digitalisasi adalah kunci untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah perubahan yang terus terjadi. Meski demikian, menerapkan digitalisasi bukan hal mudah bagi UMKM. Mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek agar bisa menghindari kegagalan yang berpotensi merugikan bisnis mereka.

2. Solusi Akses Pembiayaan dan Manajemen Keuangan

a. Pentingnya Manajemen Keuangan dalam UMKM

Manajemen keuangan merupakan salah satu elemen kunci yang tidak bisa diabaikan dalam mendukung keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi lokal. Meski demikian, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan (Jeni Wardi et al., 2020). Di sinilah peran manajemen keuangan yang baik menjadi krusial, karena dapat membantu UMKM mengelola arus kas, meningkatkan profitabilitas, serta menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Salah satu aspek fundamental dalam manajemen keuangan UMKM adalah pengelolaan modal kerja. Modal kerja adalah aset jangka pendek yang digunakan untuk mendukung operasional sehari-hari, seperti persediaan dan piutang usaha (Hamdi Agustin, 2021). Manajemen modal kerja yang tepat akan memungkinkan UMKM untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas.

Tanpa pengelolaan modal kerja yang baik, UMKM bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti membayar utang dagang atau memenuhi pesanan konsumen. Modal kerja yang sehat memastikan bahwa UMKM mampu mengelola operasional harian dengan lancar dan menjaga kelangsungan bisnis, meskipun di tengah fluktuasi permintaan atau perubahan kondisi pasar. Selain modal kerja, aspek lain yang tidak kalah penting dalam manajemen keuangan UMKM adalah pengelolaan arus kas. Arus kas yang baik adalah indikator utama dari kesehatan keuangan suatu bisnis. Dalam operasional sehari-hari, UMKM membutuhkan kas untuk berbagai kebutuhan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan berbagai biaya operasional lainnya (Hamdi Agustin, 2021). Dengan manajemen kas yang baik, UMKM dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran mereka secara efektif sehingga selalu memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan bisnis. Arus kas yang lancar juga memungkinkan UMKM memanfaatkan peluang, seperti diskon pembelian bahan baku dalam jumlah besar atau kesempatan untuk melakukan investasi strategis guna mendukung pertumbuhan.

b. Strategi Penerapan Manajemen Keuangan pada UMKM

Di era digital saat ini, manajemen keuangan yang baik menjadi salah satu kunci untuk mendukung keberhasilan UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya membantu menjaga likuiditas usaha, tetapi juga memungkinkan UMKM untuk melakukan ekspansi dan mencapai keberlanjutan bisnis. Terdapat berbagai strategi manajemen keuangan yang dapat diterapkan oleh UMKM guna mencapai tujuan tersebut, termasuk pencatatan keuangan yang rapi, penggunaan software akuntansi, serta pengelolaan anggaran yang efisien. Salah satu strategi dasar yang dapat diterapkan oleh UMKM adalah pencatatan keuangan yang rapi dan teratur. Pencatatan ini mencakup semua transaksi yang dilakukan oleh UMKM, baik pemasukan maupun pengeluaran, serta aset dan kewajiban usaha. Dengan pencatatan yang baik, UMKM dapat memantau kondisi keuangan mereka secara lebih akurat dan tepat waktu, serta membuat laporan

keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Laporan keuangan yang baik akan memberikan gambaran yang jelas mengenai profitabilitas usaha, kondisi likuiditas, serta pergerakan modal kerja. Pencatatan yang rapi juga sangat penting bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak serta mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan. Selain pencatatan manual, UMKM juga dapat memanfaatkan software akuntansi sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan yang modern. Software akuntansi, seperti Zahir, Accurate, atau bahkan aplikasi berbasis mobile seperti Jurnal dan Buku Warung, dapat membantu UMKM dalam mengotomatisasi proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Dengan menggunakan software akuntansi, pelaku UMKM dapat dengan mudah memantau arus kas, menghitung laba rugi, serta mengevaluasi performa keuangan secara real-time (Vydia et al., 2024).

Teknologi ini membuat proses pencatatan lebih efisien dan mengurangi kesalahan yang biasa terjadi ketika kita mencatat secara manual. Selain itu, software akuntansi membantu UMKM membuat laporan keuangan yang lebih profesional, sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan atau mengajukan pinjaman. Cara lain yang penting dalam mengelola keuangan UMKM adalah dengan mengelola anggaran secara efektif. Anggaran berperan sebagai panduan bagi UMKM dalam mengalokasikan sumber daya keuangan mereka secara optimal. Dengan anggaran yang baik, UMKM dapat merencanakan pengeluaran mereka, mengidentifikasi prioritas pembelanjaan, serta mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan. Pembuatan anggaran yang efektif melibatkan perencanaan yang cermat, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional jangka pendek dan tujuan investasi jangka panjang. Dalam proses ini, UMKM juga harus memperhatikan margin keuntungan yang diharapkan serta potensi risiko yang mungkin terjadi, seperti fluktuasi harga bahan baku atau perubahan dalam permintaan pasar. Penting bagi UMKM untuk mengelola anggaran dengan disiplin. Misalnya, UMKM bisa membagi anggaran mereka menjadi beberapa kategori, seperti biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya pengembangan produk. Dengan pembagian ini, pelaku usaha dapat mengawasi pengeluaran di setiap kategori dan memastikan bahwa tidak ada pengeluaran yang melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan.

Disiplin dalam manajemen anggaran juga akan membantu UMKM dalam menjaga arus kas yang stabil, sehingga mereka dapat menghindari masalah keuangan yang mungkin timbul akibat pemborosan atau kurangnya kontrol terhadap pengeluaran. Sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan, pengelolaan piutang dan utang juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. UMKM sering kali memberikan kredit kepada pelanggan mereka dalam bentuk piutang usaha. Piutang yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah bagi

Perusahaan (Syah Amelia Manggala Putria et al., 2021). Oleh karena itu, UMKM harus memiliki sistem yang baik dalam mengelola piutang, seperti menetapkan batas waktu pembayaran yang jelas dan melakukan penagihan secara rutin. Di sisi lain, dalam hal utang usaha, UMKM perlu berhati-hati dalam mengelola kewajiban mereka agar tidak mengalami kesulitan keuangan. Pengelolaan utang yang bijaksana, termasuk memperhatikan jatuh tempo pembayaran dan memanfaatkan skema pembayaran yang menguntungkan, dapat membantu UMKM menjaga stabilitas keuangan mereka. Untuk memperkuat strategi manajemen keuangan, UMKM juga dapat memanfaatkan teknologi digital dalam operasional sehari-hari. Misalnya, penerapan digital marketing yang efektif dapat membantu UMKM memperluas pasar dengan biaya yang lebih murah dibandingkan cara pemasaran biasa. Dengan menggunakan platform digital seperti Instagram, Facebook, atau situs belanja online, usaha kecil dan menengah bisa mencapai lebih banyak pembeli dengan lebih cepat dan lebih hemat. Strategi pemasaran yang tepat juga membantu UMKM dalam mengelola anggaran pemasaran mereka, sehingga mereka dapat mengalokasikan dana untuk upaya pemasaran yang memberikan hasil terbaik.

Selain itu, penggunaan data dan analisis dalam digital marketing memungkinkan UMKM untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka secara real-time, meningkatkan efektivitas kampanye, serta memaksimalkan potensi penjualan. Dalam upaya mengoptimalkan strategi manajemen keuangan dan

pemasaran, pelatihan dan bantuan bagi pengusaha UMKM juga sangat penting. Pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak akuntansi serta strategi pemasaran digital dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengusaha UMKM mengenai cara memanfaatkan teknologi untuk mengelola keuangan dan pemasaran mereka secara lebih efektif. Pendampingan ini akan membantu UMKM dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat, merencanakan anggaran dengan lebih baik, serta meningkatkan daya saing di pasar.

Secara keseluruhan, penerapan strategi manajemen keuangan yang efektif, seperti pencatatan yang rapi, penggunaan software akuntansi, dan manajemen anggaran yang disiplin, sangat penting bagi keberhasilan UMKM. Dengan memadukan pengelolaan keuangan yang baik dan strategi pemasaran yang tepat, UMKM dapat mengelola arus kas dengan lebih baik, meningkatkan profitabilitas, dan menjaga keberlanjutan bisnis mereka. Pada akhirnya, pelatihan dan pendampingan dalam hal manajemen keuangan dan pemasaran menjadi solusi penting untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

c. Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Keuangan UMKM

Pengelolaan keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang memengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Tantangan ini meliputi aspek teknis seperti pencatatan keuangan yang tidak tertata dengan baik, hingga masalah mendasar seperti kurangnya pengetahuan finansial, keterbatasan akses modal, dan minimnya sumber daya untuk menjalankan operasional dengan efisien. Agar UMKM dapat terus berkontribusi pada perekonomian, mereka harus menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai masalah tersebut. Salah satu masalah utama yang dihadapi usaha kecil menengah dalam mengelola uang adalah kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Banyak pemilik usaha kecil menengah belum paham betapa pentingnya mengelola uang dengan baik. Akibatnya, pencatatan keuangan di banyak UMKM masih dilakukan secara tidak teratur dan tidak sistematis. Masalah ini diperburuk dengan kecenderungan pelaku UMKM untuk mencampur adukkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga sulit untuk melacak pengeluaran dan pendapatan bisnis secara terpisah (Wika Undari & Anggia Sari Lubis, 2021). Kondisi ini menghambat kemampuan pelaku UMKM untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan bisnis mereka, termasuk profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Dalam upaya memahami pentingnya manajemen keuangan yang terstruktur, UMKM Rumah Tempe memberikan gambaran nyata mengenai masalah dalam pengelolaan keuangan, seperti pencatatan yang tidak teratur, kesulitan memantau arus kas, dan pengeluaran bisnis yang sering tercampur dengan pengeluaran pribadi.

3. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam memahami preferensi konsumen terhadap produk halal meliputi aspek-aspek berikut:

a. Kesadaran agama

Kesadaran akan agama menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian produk halal oleh konsumen Muslim, temuan ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh Wilson dan Lui (2010), yang menyebutkan bahwa konsumen muslim sangat mempertimbangkan aturan syariat dalam menentukan produk yang mereka konsumsi. Kesadaran religius ini mendorong preferensi terhadap produk dengan sertifikasi halal, yang memberikan kepastian bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip Islam.

b. Sertifikasi Halal

Keberadaan sertifikasi halal sangat mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli produk, hal ini menunjukkan bahwa konsumen Muslim membutuhkan jaminan dari lembaga yang berwenang untuk memastikan produk yang mereka konsumsi memenuhi standar yang mereka tetapkan. Selain itu, sertifikasi halal menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh konsumen Muslim, dimana mereka menemukan bahwa kepercayaan terhadap sertifikasi halal memainkan peran penting

dalam membentuk perilaku konsumsi produk halal di kalangan konsumen Muslim (Bonne & Verbeke, 2008).

c. Ketersediaan produk halal di pasar

Selain faktor religiusitas dan sertifikasi, ketersediaan produk halal di pasar berperan dalam memengaruhi perilaku konsumen, hal ini tercermin dari beberapa penduduk yang mengaku lebih cenderung memilih produk halal yang mudah dijangkau. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shafie & Othman (2006), yang mengatakan bahwa kemudahan akses produk halal merupakan salah satu tantangan utama bagi konsumen Muslim di berbagai negara, terutama di wilayah dengan populasi Muslim minoritas.

d. Aspek kesehatan dan nutrisi

Pilihan konsumen terhadap produk halal sering kali dikaitkan dengan aspek dan kandungan nutrisi. Mereka cenderung memilih produk yang dianggap lebih menyehatkan dan bernilai gizi tinggi, sejalan dengan prinsip kesehatan dalam Islam (Hossain & Larbani, 2015).

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis inovasi produk halal dan tantangan pengelolaan bisnis pada Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Bogor, sebuah UMKM yang sukses mengadopsi standar industri modern seperti sertifikasi Halal MUI, SNI, HACCP, dan BPOM. Sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing produk, dan peluang ekspansi pasar domestik maupun internasional. Meskipun kinerja finansial RTI tergolong layak, RTI masih menghadapi tujuh tantangan kompleks, terutama pada aspek manajerial yaitu ketidakakuratan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang berisiko mengancam margin keuntungan. Tantangan penting lainnya meliputi fluktuasi harga bahan baku, optimalisasi pemasaran digital, menjaga konsistensi standar mutu dan prinsip tayyib (higienis), serta kendala teknis dalam pengelolaan limbah cair menjadi biogas. Sebagai solusi, diusulkan peningkatan literasi digital, penggunaan perangkat lunak akuntansi seperti Accurate Online untuk mengatasi masalah HPP, penerapan sistem pembayaran non-tunai (QRIS Dana), dan inovasi desain kemasan produk halal. Secara keseluruhan, RTI merupakan model UMKM yang harus terus memperkuat manajemen keuangan berbasis akuntansi baku dan mengoptimalkan strategi digital untuk mencapai keberlanjutan dan daya saing yang lebih tinggi.

REFERENSI

- Fardilah, S. Z., & Jasmadeti. (2024). Pendampingan perhitungan harga pokok produksi dan harga jual pada Rumah Tempe Indonesia. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 5(1).
- Melati, R., & Nurhalimah, S. (2024). Penerapan sanitasi dan higiene pada proses pembuatan produk tempe di Rumah Tempe Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(9).
- Novari, I., & Ma'ruf, A. (2025). Implementasi pengawasan mutu dalam proses produksi tempe segar di Rumah Tempe Indonesia (RTI) Bogor. *Karimah Tauhid*, 4(9).
- Rumah Tempe Indonesia (RTI). (n.d.-a). *Pitchdeck foodstartup RTI*.
- Rumah Tempe Indonesia (RTI). (n.d.-b). *Company profile Rumah Tempe Indonesia*.
- Yusuf, N. S., et al. (2025). Analisis kelayakan finansial dan struktur modal Rumah Tempe Indonesia. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(3).
- Yuliati, T., & Handayani, T. (2021). Pendampingan penggunaan aplikasi digital QRIS sebagai alat pembayaran pada UMKM. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 811–816. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2612>
- Sitorus, O. F. (2024). Mengatasi tantangan transformasi digital UMKM: Tantangan dan solusi melalui kegiatan pendampingan di Jakarta dan Bekasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 4(6), 939–948.

- Vydia, V., Hendrawan, A., & Margaretta Huizen, L. (2024). Peningkatan penggunaan aplikasi mobile dalam pengelolaan komunitas UMKM RW. 15 Tanjung Mas Semarang Utara. *DIMASTIK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Semarang*, 2(1). <https://doi.org/10.26623/dimastik.v2i1.8204>
- Putria, S. A. M., Hayati, S. R., & Sutrisno. (2021). Pendampingan UMKM Al-Maidah Catering Jogja: Sertifikasi halal dan pengelolaan keuangan. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Undari, W., & Lubis, A. S. (2021). Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32–38. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>